

Vebsayt: <https://involta.uz/>

o'rganilgan. Muallif tomonidan sanoat rivojlanishini ifoda etuvchi ko'rsatkichlar tizimi "ko'lam" nuqtai nazaridan shartli ravishda tўrt darajaga ajratilib, tadqiqot natijasida o'z taklif va mulohazalari berilgan.

K

a Annotation. This article examines the issues of modern concepts of industrial enterprises in the regions. The author has systematically divided the system of indicators of industrial development in terms of "scale" into four levels, and as a result of the study gave his suggestions and comments.

Keywords: industry, macro level, region, micro level, boundary criteria.

s Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы современной концепции промышленных предприятий в регионах. Автор системно разделил систему показателей промышленного развития по показателю «масштаб» на четыре уровня и по результатам исследования дал свои предложения и замечания.

rivojlantirishning qator imkoniyatlari, geografik va iqtisodiy omillari”ga, M.Narziqulov “Sanoatni rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish jarayonida asosiy e'tibor tarkibiy o'zgarishlarga qaratilganligi”ga, E.Maxmudov “Sanoat tarmoqlari

m

a

k

orishi bu jarayonni yanada jadallashtiradi, ma'naviy eskirish moddiy eskirish sur'atlarini “quvib o'tadi”. Mazkur hodisa bugungi kunda tendentsiya xarakteriga ega

s

o

Ma'lumki, bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat korxonalarini o'z faoliyatlarini doimo to'g'ridan-to'g'ri bozor kon'yunkturasi o'zgarishlariga mo'ljallab tashkil

m

u

h

Yuqoridagi fikrdan kelib chiqqan holda sanoat rivojlanishini ifoda etuvchi satkichlar tizimi “ko'lam” nuqtai nazaridan shartli ravishda **to'rtta darajaga**

r

7

rivojlantirishning asosiy omillari. // “Biznes-Ekspert” iqtisodiy ilmiy-amaliy oylik nashr, 2018. №10. 3 - b.

ISSN 2181-2632

i

salohiyati”ni ham belgilab beradi. Ushbu salohiyatni yuzaga chiqarishda hududdagi

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

“Biznes-Ekspert” iqtisodiy ilmiy-amaliy oylik nashr. 2018. №10. 3 - b.

2. UNIDO. Industrial Development Report 2016. The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development. Vienna, Austria. 2015. <http://www.unido.org>.

(
)

I 6. Ортиқов А. Саноат иқтисодиёти. Дарслик. -Т.: ТДИУ, 2004. - 18 б.
rivojlantirishning asosiy omillari. // “Biznes-Ekspert” iqtisodiy ilmiy-amaliy oylik nashr, 2018. №10. 3 - b.

“Национальная инновационная система Узбекистана: оценка потенциала и результативности”. Проект ПРООН. –Т., 2011. С. 86-100.

9. Глазьев С.Ю., Локосов В.В. Оценка предельно критических значений показателей состояния российского общества и их использование в управлении социально - экономическим развитием. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 4 (22) 2012. С. 26, 31, 33,

10. Локосов В.В. Стабильность общества и система предельно-критических показателей его развития. Методика и техника социологических исследований. // Наука, 1998, № 4. - С. 89.